

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.12176801

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ КАРТЫ-СХЕМЫ МЕСТНОСТИ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБРАЗА ТЕРРИТОРИИ

БЕЛОВА Юлия Владимировна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: juliawhite@mail.ru

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, профессор; e-mail: d.ermilova2110@mail.ru

НАЗАРОВА Лилия Рашидовна,

Московский художественно-промышленный институт (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент, профессор; e-mail: lilinazarova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена проектированию карт-схем местности для популяризации территории, выполненных студентами, обучающимися по направлению «Дизайн». На примере проектов обучающихся Московского художественно-промышленного института и Высшей школы дизайна РГУТИС описан и проанализирован компетентностный подход в реализации современного образования в сфере дизайна. Гипотеза исследования – ориентация на практические задания, основанные на реальных объектах индустрии внутреннего туризма является основой для успешного формирования профессиональных компетенций обучающихся. Цель предлагаемых студентам проектных заданий – популяризация образа территорий для проведения досуга с помощью создания актуальной карты-схемы местности, соответствующей как актуальным тенденциям в дизайне, так и предпочтениям потенциальных потребителей (на основе опросов студентов и членов их семей). Методика выявления предпочтений потенциальных потребителей включала описание потенциальной целевой аудитории (ЦА), составление опроса и анализ его результатов, согласно которым привлекательность регионального туризма для проведения семейного и оздоровительного досуга в последнее время значительно выросла. Предпроектные исследования должны были включать анализ географических, культурных и рекреационных особенностей выбранной территории, потенциально привлекательных для индивидуального, группового и семейного отдыха. Студенты провели комплексный анализ объекта проектирования и сформировали в виде дизайн-концепции свои проектные предложения. Результатом работы стала дизайн-концепция карты-схемы территории как составляющей фирменного стиля. Результаты исследования могут быть применены в преподавании дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области графического дизайна.

Ключевые слова: дизайн, проектная деятельность, брендинг, карта, дизайн-концепция, образ территории, спорт, парк, графика, пиктограмма

Для цитирования: Белова Ю.В., Ермилова Д.Ю., Назарова Л.Р. Дизайн-концепция карты-схемы местности для популяризации образа территории. // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №2. С.12-22. DOI: 10.5281/zenodo.12176801.

Статья поступила в редакцию: 22.03.2024.

Статья принята к публикации: 16.05.2024.

THE DESIGN CONCEPT OF THE TERRAIN MAP TO POPULARIZE THE IMAGE OF THE TERRITORY

Yulia V. BELOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: juliawhite@mail.ru

Darya Yu. ERMILOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: d.ermilova2110@mail.ru

Lilia R. NAZAROVA,

Moscow Art and Industrial Institute (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor, Professor; e-mail: lilinazarova@yandex.ru

Abstract. This article focuses on the design of terrain maps aimed at promoting tourism, created by design students. Using examples from projects by students at the Institution of higher education Moscow art and industrial institute and the Higher School of Design at the Russian State University of Tourism and Service, the paper describes and analyzes the competency-based approach in implementing modern design education. The research hypothesis posits that practical assignments based on real objects from the domestic tourism industry are crucial for the successful development of students' professional competencies. The goal of the proposed design assignments for students is to popularize the image of territories for leisure activities through the creation of relevant local area maps that align with both current design trends and the preferences of potential consumers (based on surveys of students and their families). The methodology for identifying the preferences of potential consumers included defining the potential target audience (TA), compiling a survey, and analyzing its results. The analysis revealed a significant increase in the appeal of regional tourism for family and health-oriented leisure activities. Pre-project research was expected to include an analysis of the geographic, cultural, and recreational features of the chosen territory, that is potentially attractive for individual, group, and family vacations. Students conducted a comprehensive analysis of the design object and formulated their design proposals in the form of a design concept. The final result of the project was a design concept for a local area map as a component of a brand identity. The research results can be applied in teaching disciplines that develop professional competencies in graphic design.

Keywords: design, project activity, branding, map, territorial brand, design concept, sports, park, graphics, pictogram

For citation: Belova, Yu.V., Ermilova, D.Yu., Nazarova, L.R. (2024). The design concept of the terrain map to popularize the image of the territory. *Service plus*, 18(2), 12-22. DOI: 10.5281/zenodo.12176801. (In Russ.).

Submitted: 2024/03/22.

Accepted: 2024/05/16.

Введение

Способы и методы продвижения любого товара или иного продукта в области визуальных коммуникаций являются областью приложения творческих и рабочих навыков современного дизайнера.

2024 год в России объявлен «Годом семьи» как тема актуального государственного национального проекта¹. Семья как традиционная ячейка общества в миниатюре транслирует миру ценности, устои и правила коммуникации между представителями разных поколений. Взаимодействие представителей всех поколений наиболее активно проявляется в спорте и досуге, поэтому столь важно развивать и продвигать места проведения культурно-досуговых мероприятий, которыми являются парки, рекреационные зоны и объекты спортивной инфраструктуры, присутствующие во всех городах России. В данной статье рассматривается одно из направлений популяризации образа территории – создание актуальной карты-схемы местности. На примере студенческих проектов в области графического дизайна разработан фирменный стиль для спортивно-досугового парка в Новой Москве и проект навигации горнолыжного курорта «Октябрьский» около города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Анализ публикаций

Процессам дизайн-проектирования и особенностям обучения студентов разного уровня подготовки в области графического дизайна посвящено значительное число научных исследований. Вопросы освоения навыков оформления графической продукции топографического и туристского характера рассматриваются в учебнике А.В. Востоковой [4], в котором изложены теория, методы и классические требования к картографической продукции: карт и атласов разных типов. Однако с момента создания этого учебника прошло достаточно много времени, в связи с развитием цифровых технологий многие традиционные формы не актуальны. Время больших классических карт и атласов постепенно уходит в прошлое, оставаясь востребованным, чаще всего, в школьном образовательном процессе.

Значительно изменилась как среда компьютерных программ, так и мир, который они меняют вслед за собой. Ускорение восприятия визуальной информации поколениями Z (Зумеры), Y (Миллениалы) и Alpha (Альфа) и переход к клиповому мышлению ведут за собой и изменения в дизайне окружающего пространства и требуют специальных исследований.

Тематическая картография как особое направление в информационном дизайне и составная часть информационного и культурного пространства человека рассматривается В.В. Лаптевым уже как часть современной инфографики [7]. А.А. Вершицкая и В.В. Лаптев утверждают, что «...карта из сферы географических наук переходит в информационную сферу, где она выполняется по правилам информационно-графического дизайна» [2, с. 118].

Я.Р. Полякова исследует основные тенденции в развитии современного картографического дизайна и утверждает, что его основной задачей «является грамотная визуализация данных за счёт повышения эстетического качества и информационной ёмкости картографических произведений» [10, с. 133-136]. Аналогичные вопросы освещаются в статье Ф.Р. Суфиева «Создание карт с использованием принципов графического дизайна» [12]. Заглядывая в мир будущего, Л.Л. Карпович и А.В. Шинкаренко рассматривают вопрос создания современных 3D туристических карт и применение в этих картах интерактивных технологий и принципов графического дизайна [6, 14].

Этапы проектирования интерактивного картографического сервиса на примере тёмного туризма в Астраханской области описываются в статье А.В. Шинкаренко, В.В. Занозина, Р.В. Кондрашина [14]. Продуктами графического дизайна для туристического бизнеса являются карты, карты-схемы, буклеты, путеводители. Туристическая карта как объект дизайн-проектирования рассматривалась в статье М.Д. Туйсиной [13].

Вместе с тем, нужно отметить, что туристическая карта должна отражать в себе фирменный стиль туристической компании или бренда, способ-

¹ Год семьи 2024 [Электронный ресурс] – URL: <https://xn--2024-u4d6b7a9f1a.xn--p1ai/> (дата обращения 26.02.2024)

ствуя его узнаваемости, и являться его неотъемлемой частью. Таким образом, на первое место в процессе создания карты, популяризирующей образ местности, можно поставить соответствие создаваемого продукта не только требованиям к географическому признаку, но и применение основных принципов графического дизайна – создание уникального и запоминающегося продукта [1, 9]. Фирменный стиль является частью имиджа, облика бренда компании или организации: он определяет ориентиры развития, показывает, как будет выглядеть в глазах других людей организация, бренд или компания. Вопросы подхода к разработке фирменного стиля раскрываются в фундаментальном труде Д. Эйри [15], работах Дж. Дрю, А. Туэмлоу [16, 17]. Способы формирования имиджа туристического предприятия рассматриваются в работе М.Г. Напалковой [8].

В современной практике всё больше внимания уделяется дизайну картографической продукции, продвижению и популяризации проектов социальной направленности. Например, статья В.В. Сафонкиной содержит информацию об основных этапах разработки фирменного стиля и формировании концепции бренда на примере разработки фирменного стиля скалодрома [11]. Н.Г. Ивлиева рассматривает аспекты информационно-картографической поддержки спортивно-массового мероприятия – узко специализированная тема, тем не менее, востребованная, в связи с появлением нишевого туризма [5].

Таким образом, можно констатировать, что современная туристическая карта и карта-схема территории является полноценным продуктом дизайн-проектирования и актуальным объектом для освоения навыков проектирования обучающимися по направлению подготовки Дизайн (профиль графический дизайн) различных уровней подготовки.

Материалы и методы

Одним из популярных объектов дизайн-проектирования является создание карт-схем отдельных территорий. К удобной особенности карт-схем как объектов дизайн-проектирования относится довольно низкая географическая точность при прямых измерениях, позволяющая при незначительных нарушениях масштаба изображаемых

объектов придать изображению эстетически гармоничную форму. Содержание карты-схем по сравнению с обычной картой (особенно физической) упрощается и ограничивается элементами, необходимыми для отражения и понимания её сюжета и смыслового содержания. В.В. Лаптев считает, что «в тематической карте топографический объект является лишь основой, точкой приложения для дизайнера-картографа, который в графической форме устанавливает семиотические связи между знаками (геометрическими или изобразительными) и определенными свойствами или явлениями. При этом также решаются композиционные, типографические и колористические задачи построения тематических карт и их легенд в соответствии с целями создания» [7, с. 87]. Как пример подобной работы можно предложить проект карты-схемы культурно-спортивного парка «Красная Пахра», выполненный студентами колледжа Московского художественно-промышленного института².

Методика работы над дизайн-проектом любой сложности предполагает решение задач по стадиям: предпроектные исследования (рис.1), формирование ассоциативного ряда, ментальной карты (рис.2), первичных эскизов и финального представления проекта на носителях. Для поселения Краснопахорское (Новая Москва) автором проекта был сделан редизайн знака-герба, в основу которого легла извилистая линия реки Пахры и мост, с которого очень приятно наблюдать за живущими на реке утками.

Была проанализирована и структурирована целевая аудитория парка:

1. Целевая аудитория (далее ЦА) проекта культурно-спортивного парка «Красная Пахра» достаточно широкая: от дошкольников до взрослых, интересующихся культурным досугом и спортом.
2. Сегментация ЦА по типу и степени активности досуга: физкультурники, спортсмены, подростки, молодые семьи с детьми, пенсионеры.
3. Сегментация мероприятий по типу проводимых досуговых мероприятий: от культурно-массовых и творческих до спортивно-оздоровительных.

² Спортивно-досуговый парк «Красная Пахра». [Электронный ресурс] URL: <http://www.sport-uzao.ru/home/495--q-q> (дата обращения: 26.02.24)

Рис.1 – Фото местности культурно-спортивного парка «Красная Пахра»
Fig.1 – Photo of the area of Cultural and Sports Park “Krasnaya Pakhra”

Рис.2 – Ментальная карта спортивно-досугового парка «Красная Пахра»
Fig.2 – Mental map of Cultural and Sports Park “Krasnaya Pakhra”

Места и виды активности для прогулок и отдыха были проиндексированы системой пиктограмм, разделенных на две подгруппы:

1. Пиктограммы активного отдыха – с цветочными аллеями и множеством детских и спортивных площадок

2. Пиктограммы пассивного отдыха – обозначают зоны, где можно пожарить шашлыки, устроить пикник и отдохнуть.

Для поиска коммуникации с потребителем был проведён мозговой штурм и оформлена ментальная карта как способ упорядочить идеи

и понятия о проектируемой территории, в которой прослеживается логика образа парка как места проведения различных видов досуга (рис. 2).

Ментальная карта формировалась цепочкой понятий: «парк – досуг – пикник»; «парк – дети – игры»; «парк – воздух – прогулка»; «парк – активность – спорт».

В основу стилеобразующей графики лёг комбинированный знак (рис. 3) на основе шрифтовой гарнитуры Century Gothic:

Тип знака: комбинированный, шрифтовая часть дополнена графическими элементами;

знак по семантике – индекс;

шрифт по исторической классификации: гротеск;

ритмический строй: разноширинный;

контрастность внутри надписей;

по начертанию: нормальное по ширине, жирное, прямое начертание;

буквы строчные и прописные.

тональность: логотип тёмный, контрастный по отношению к фону;

Композиционная схема – горизонтальная, симметричная; графическое решение: линейно-пятновое.

Рис.3 – Комбинированный знак культурно-спортивного парка «Красная Пакхра»

Fig.3 – The combined sign of Cultural and Sports Park “Krasnaya Pakhra”

Цветовое решение: хроматический ряд; оттенки: красно-коралловый, чёрный, белый. Основная шрифтовая гарнитура Century Gothic и дополнительная Myriad Pro, обе гарнитуры гротески.

За основу графической концепции знака парка была взята геометрия и красный цвет. В данном знаке используются три основных цвета: красно-коралловый, белый и чёрный (рис. 3). Геометрические формы – круги и четырёхугольники отсылают к форме территории парка. Круг символизирует мяч, колесо, четырёхугольник – часть форм спортивного инвентаря, а разработанные орнаменты акцентируют в пиктограммах виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис). В целом, общая стилистика идет от гротеска в шрифтовой части знака. Все шрифтовые и колористические константы, а также стилеобразующая графика в геометрическом стиле соответствует современным трендам графического дизайна.

В финале проектирования производится визуализация проекта в электронной среде графических редакторов (с применением mock-up). В профессиональном стандарте «Графический дизайнер» дизайнер должен уметь проектировать объекты визуальной информации, идентификации и коммуникации³. С учётом профессиональных требований проект карты-схемы парка «Красная Пакхра» позволяет формировать необходимые профессиональные компетенции обучающихся колледжа с обязательным использованием специализированных графических программ для задач проектирования.

Работа над подобными проектами, формирующими профессиональные компетенции, является основной задачей практикоориентированной дисциплины «Основы дизайна в туристической индустрии», которые выполняют обучающиеся направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» в Высшей школе дизайна РГУТиС. В качестве примера можно привести разработку имиджа и навигации по Горнолыжному комплексу «Октябрьский» в Ямало-Ненецком автономном округе⁴. Комплекс расположен за Полярным кругом, характеризуется долгой многоснежной зимой, что создает прекрасные условия для семейного отдыха, обучения детей навыкам горнолыжного мастерства и катанию на горных лыжах, поскольку максимальный учёт запросов и предпочтений потребителей является одной из

³ Профессиональные стандарты. URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru> дата обращения: 26.02.24)

⁴ <https://ski2.ru/resort/oktyabrskiy-gornolyzhnyy-kompleks>

важных тенденций современного дизайна в индустрии туризма [3]. В ходе предпроектных исследований был собран материал (рис. 5), который послужил основой для разработки логотипа горнолыжного комплекса.

Затем была разработана карта-схема курорта (рис. 6). Карта-схема была представлена в виде информационного буклета на макет модели (рис. 7).

Рис.4 – Карта парка «Красная Пахра»

Fig.4 – The map of Cultural and Sports Park “Krasnaya Pakhra”

Рис. 5 – Сбор визуальной информации к проекту А. Шемахиной, ВШД РГУТуС

Fig. 5 – Collection of visual information for the project by A. Shemakhina, Higher School of Design (HSD), Russian state university of tourism and service (RGUTIS)

Рис. 6 – Разработка карты (разворот буклета) на носителе. Проект А. Шемахиной, ВШД РГУТус
 Fig. 6 – Map development (spread of the booklet) on the media. Project by A. Shemakhina, HSD, RGUTIS

Рис. 7 – Выполнение проекта информационного буклета на тоск-уп модели.
 Проект А. Шемахиной, ВШД РГУТус
 Fig. 7 – Creation of the information booklet project on a mock-up model.
 Project by A. Shemakhina, HSD, RGUTIS

Окончательный вариант проектного решения был принят в ходе экспертного обсуждения. «Потребительское тестирование» проводилось в два этапа – первый в форме открытого обсуждения работы в процессе проведения семинарских занятий, второй – во время презентации электронной версии карты на защите проектной части работы по дисциплине.

Результаты исследования

Учебная задача проектирования образа территории и привлечения внимания к спортивно-досуговому и культурно-просветительскому объекту для формирования здорового образа жизни была решена через создание карт-схем культурно-спортивного парка «Красная Пахра» ТиНАО и горнолыжного комплекса «Октябрьский». Целевая аудитория проекта: от дошкольников до взрослых, интересующихся культурным досугом и спортом в Новой Москве (поселение Краснопахорское) и в ЯНАО (город Лабитнанги).

Заключение

Выполнение обоих проектов в материале было воплощено в виде карт-схем местности. Проектные задачи решались от брифования и вычленения целевой аудитории через поисковые эскизы, создание ментальной карты, серии пиктограмм и воплощение проекта в карте-схеме местности. В ходе работы были спроектированы элементы фир-

менного стиля, карты-схемы территорий, иные носители визуальной и рекламной информации для популяризации бренда территории рекреационной и культурно-спортивной направленности. Деловая документация, выполняемая с использованием созданных элементов фирменного стиля, может включать в себя бланки, конверты, билеты, два вида визиток (корпоративная и личная). На основе предложенного фирменного стиля возможна дальнейшая разработка и сувенирной продукции. Проекты вполне могут быть реализованы на практике.

При работе над подобными проектами обучающиеся совершенствуют свои профессиональные умения и навыки в области проектирования для индустрии туризма, осваивают методику проведения предпроектного анализа, проектирования с учетом эстетических и функциональных потребительских свойств предметно-пространственных элементов туристского продукта. Разработка проекта карты-схемы реальной территории позволяет получить опыт работы с учетом конкретных особенностей объекта. Разнообразие мест для отдыха и спорта на территории Российской Федерации является неисчерпаемым источником для формирования практикоориентированных учебных заданий и позволяют обучающимся получить опыт работы для развития внутреннего туризма.

Список источников

1. Беляева М. А. Структура территориального бренда // Управление культурой. 2023. № 4 (8). С. 3–11.
2. Вершицкая А. А. Дизайн-преобразование топографической основы в тематических картах: генерализация и анаморфоза // Неделя науки СПбПУ: Материалы научной конференции с международным участием. Лучшие доклады, Санкт-Петербург, 19–24 ноября 2018 года. Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2018. С. 114-118. EDN YTLDRJ.
3. Волков С.К., Кузлаева И.М. Потребительский дизайн как новое направление научных исследований в сфере туризма // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 5–18. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-5-18.
4. Востокова А. В. Оформление карт. Компьютерный дизайн: Учебник. Москва: Аспект пресс, 2002. 288 с. ISBN 5-7567-0269-5. EDN VMPJON.
5. Ивлиева Н. Г. О разработке картографо-информационного обеспечения массового спортивного мероприятия / Н. Г. Ивлиева, В. Ф. Манухов, Е. И. Примаченко // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79, № 10. – С. 16-23. – DOI 10.22389/0016-7126-2018-940-10-16-23. – EDN YOEDHV.
6. Карпович Л. Л. 3D-дизайн туристических карт // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 10-5. С. 147-152. EDN UNGOAB.
7. Лаптев В. В. Тематическая картография как особое направление информационного дизайна // Международный журнал исследований культуры. 2014. № 3(16). С. 85-92. EDN SYMYMT.

8. Напалкова М. Г. Способы формирования имиджа и репутации с помощью фирменного стиля на примере туристского предприятия // *Современные научные исследования и разработки*. 2018. Т. 2, № 11(28). С. 504-506. – EDN YUKWIX.
9. Осташко О. Ю. Бренд территории как фактор формирования конкурентных преимуществ региона // *Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление*. 2023. № 1 (268). С. 102–108. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-13.
10. Полякова Я. Р. Современные направления развития картографического дизайна // *Цифровая география: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2 т., Пермь, 16–18 сентября 2020 года. Том I*. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2020. С. 133-136. EDN BIONUG.
11. Сафонкина В. В. Концепция разработки фирменного стиля скалодрома // *Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Нижневартовск, 12 ноября 2019 года*. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2019. С. 197-200. EDN MVHDPK.
12. Суфиев Ф. Р. Создание карт с использованием принципов графического дизайна // *Актуальные проблемы геодезии, картографии, геоинформатики и кадастра: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню работников картографии и геодезии, Уфа, 26 марта 2021 года / Башкирский государственный университет*. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. С. 120-122. EDN NLLMKH.
13. Туйсина Д. М. Туристическая карта как объект дизайн-проектирования // *Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием), Оренбург, 23–25 января 2020 года*. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2020. С. 386-391. EDN SKSFSN.
14. Шинкаренко А. В. Использование функций интерактивного картографирования для развития темного туризма в Астраханской области // *Современные проблемы географии: Межвузовский сборник научных статей, Астрахань, 15–16 января 2017 года / Составители: В.В. Занозин, М.М. Иолин, А.Н. Бармин, А.З. Карабаева. Том Выпуск 1*. Астрахань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет", 2017. С. 46-49. EDN YKHMPV.
15. Airey D. *Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities*. New Riders, 2009. 216 p.
16. Drew John T., Meyer Sarah A. *Color Management for Logos: A Comprehensive Guide for Graphic Designers*. Rotovision, 2006. 222 p.
17. Twemlow A. *What Is Graphic Design For?* Rotovision 2006. 256 p.

References

1. Belyaeva, M. A. (2023). *Struktura territorial'nogo brenda [The structure of the territorial brand]*. *Upravlenie kul'turoj [Culture management]*, 4 (8), 3–11. (In Russ).
2. Vershiczskaya A. A. (2018). *Dizajn-preobrazovanie topograficheskoy osnovy` v tematicheskix kartax: generalizaciya i anamorfoza [Design transformation of the topographic basis in thematic maps: generalization and anamorphosis]*. *Nedelya nauki SPbPU [SPbPU Science Week]: Proceedings of a scientific conference with international participation. Best reports*. St. Petersburg: St. Petersburg Polytechnic University, 114-118. (In Russ).
3. Volkov, S.K., Kuzlaeva, I.M. (2022). *Potrebitel'skij dizajn kak novoe napravlenie nauchny`x issledovanij v sfere turizma. [Consumer design as a new direction of scientific research in the field of tourism]*. *Servis v Rossii i za rubezhom. [Service in Russia and abroad]*, 16 (1), 5–18. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-5-18. (In Russ).
4. Vostokova, A. V. (2002). *Oformlenie kart. Komp'yuterny`j dizajn: Uchebnyk. [Registration of maps. Computer design: Textbook]*. Moscow: Aspect Press. (In Russ).
5. Ivlieva, N. G. (2018). *O razrabotke kartografo-informacionnogo obespecheniya massovogo sportivnogo mero-priyatiya. [On the development of cartographic and information support for mass sports events]*. *Geodeziya i kartografiya. [Geodesy and cartography]*, 79 (10), 16-23. DOI 10.22389/0016-7126-2018-940-10-16-23. (In Russ).
6. Karpovich, L. L. (2015). *3D-dizajn turistichekix kart. [3D design of tourist maps]*. *Aktual'ny`e problemy` gumanitarny`x i estestvenny`x nauk. [Current problems of the humanities and natural sciences]*, 10-5, 147-152. (In Russ).
7. Laptsev, V.V. (2014). *Tematicheskaya kartografiya kak osoboe napravlenie informacionnogo dizajna. [Thematic cartography as a special direction of information design]*. *Mezhdunarodny`j zhurnal issledovanij kul'tury`. [International Journal of Cultural Research]*, 3(16), 85-92. (In Russ).

8. Napalkova, M. G. (2018). Sposoby` formirovaniya imidzha i reputacii s pomoshh`yu firmennogo stilya na pri-mere turistskogo predpriyatiya. [Methods of forming image and reputation using corporate identity on the example of a tourist enterprise]. *Sovremenny`e nauchny`e issledovaniya i razrabotki. [Modern scientific research and development]*, 11(28), 504-506. (In Russ).
9. Ostashko, O. Yu. (2023). Brend territorii kak faktor formirovaniya konkurentny`x preimushhestv regiona [The brand of the territory as a factor in the formation of competitive advantages of the region]. *Trudy` BGTU. Ser. 5, E`konomika i upravlenie. [Proceedings of BSTU. Ser. 5, Economics and Management]*, 1 (268), 102–108. DOI: 10.52065/2520-6877-2023-268-1-13. (In Russ).
10. Polyakova, Ya. R. (2020). Sovremenny`e napravleniya razvitiya kartograficheskogo dizajna. [Modern direc-tions of development of cartographic design]. *Cifrovaya geografiya [Digital geography]: Proceedings of Russian scientific and practical conference with international participation: in 2 volumes. Vol. I. Perm: Perm State National Research Univer-sity, 133-136. (In Russ).*
11. Safonkina, V. V. (2019). Konceptiya razrabotki firmennogo stilya skalodroma. [Concept for developing a cor-porate style for a climbing wall]. *Kul`tura, nauka, obrazovanie: problemy` i perspektivy [Culture, science, education: prob-lems and prospects]: Proceedings of the VII Russian scientific and practical conference with international participation. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University, 197-200. (In Russ).*
12. Sufiev, F. R. (2021). Sozдание kart s ispol`zovaniem principov graficheskogo dizajna. [Creating maps using the principles of graphic design]. *Aktual`ny`e problemy` geodezii, kartografii, geoinformatiki i kadastra [Current problems of geodesy, cartography, geoinformatics and cadaster]: Proceedings of the VI Russian scientific and practical conference dedicated to the Day of Cartography and Geodesy Workers]. Ufa: Bashkir State University Editorial and Publishing Center, 120-122. (In Russ).*
13. Tujsina, D. M. (2020). Turisticheskaya karta kak ob`ekt dizajn-proektirovaniya. [Tourist map as an object of design]. *Universitetskij kompleks kak regional`ny`j centr obrazovaniya, nauki i kul`tury [University complex as a regional center of education, science and culture]: Proceedings of Russian scientific and methodological conference (with interna-tional participation). Orenburg: Orenburg State University, 386-391. (In Russ).*
14. Shinkarenko, A. V. (2017). Ispol`zovanie funkcij interaktivnogo kartografirovaniya dlya razvitiya temnogo tur-izma v Astraxanskoj oblasti. [Using interactive mapping functions for the development of dark tourism in the Astrakhan region]. *Sovremenny`e problemy` geografii [Modern problems of geography]: Interuniversity collection of scientific articles. Astrakhan: Astrakhan State University, 46-49. (In Russ).*
15. Airey, D. (2009). *Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities*. Berkeley: New Riders.
16. Drew, John T., Meyer, Sarah A. (2006). *Color Management for Logos: A Comprehensive Guide for Graphic Designers*. Switzerland: RotoVision.
17. Twemlow, A. (2006). *What Is Graphic Design For?* Switzerland: RotoVision.